

**2SB-10 RUSUMLI BARABANLI QURITGICHIDA PAXTANI
TITILISH DARAJASINI OSHIRISH MAQSADIDA
KURAKCHALARNI TAKOMILLASHTIRISH.**

TTDIT 44-20 guruh talabasi
Oltmishboyev Xusniddin Baxtiyorjon o'g'li,
Ibrohimov Fazliddin,
Valijonov Murodil Mahammadjon o'g'li
Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya: 2SB-10 rusumli barabanli quritgichida paxtani titilish darajasini oshirish maqsadida kurakchalarni takomillashtirib baraban ichi o'rtasiga mahkamlangan 80 gradus burchak ostida kurakchalar o'rnatildi.

Аннотация: В барабанной сушилке 2СБ-10 для повышения степени сушки хлопка лопасти были усовершенствованы и закреплены под углом 80 градусов в середине барабана.

Annotation: In the 2SB-10 drum dryer, in order to increase the level of cotton drying, the paddles were improved and fixed at an angle of 80 degrees in the middle of the drum.

Kalit so'zlar: kurakcha, chigitli paxta, issiqlik, quritgich, baraban, xom-ashyo.

Ключевые слова: лопата, семенной хлопок, тепло, сушилка, барабан, сырье

Key words: shovel, seeded cotton, heat, dryer, drum, raw materials.

Paxta xom ashyosini qayta ishlash jarayonida muvofiqlashtirilgan texnologik jarayonga asosan quritish operatsiyasi paxta tayyorlov maskanlarining quritish-tozalash bo'limlarida, paxta tozalash korxonalarida esa tozalash bo'limlarida amalga oshiriladi. Bu bo'limlar texnologik mashinalar majmuasi, shu jumladan quritish barabanlari bilan jihozlangan.

So'ngi yillarda paxta tozalash sanoatida paxta xom ashyosini quritish uchun 2SB-10, SBO rusumli to'g'ri oqimli barabanli quritgichlar kengishlatilmoqda.

2SB-10 rusumli barabanli quritgich diametri 3200 mm va uzunligi 10000 mm bo'lgan metall listdan yasalgan quritish barabanidir. Uning asosi 2 mm li po'lat listdan tayyorlangan bo'lib, maxsus karkasga mahkamlanadi. Baraban ichida uning uzunligi bo'yicha 12 ta kurakcha joylashtirilgan bo'lib, ular paxta xom ashyosini ko'tarish va baraban hajmi bo'yicha taqsimlash uchun xizmat qiladi[1]. Konvektiv issiqlik almashinuvining eng yaxshi gidrodinamik sharoitini yaratish hamda konstruksiyaga qattqlik berish maqsadida har bir metruga 250 mm balandlikdagi ko'ndalang kurakchalar o'rnatilgan. Barabanda 3 qator trubasimon sterjendan yasalgan va quritish kamerasi bo'ylab 6000 mm uzunlikdagi paxta xom ashyosini to'xtatib qoluvchi panjaralar mavjud. Uning vazifasi - quritish agentini materialiga aktiv ta'sir qiladigan tushish zonasida paxta xom ashyosining bo'lish vaqtini ko'paytirishdir. Paxta xom ashyosi barabanga 300 mm diametrlil va gorizontalga nisbatan 30° qiyalikda joylashtirilgan yintli konveyer yordamida uzatiladi. Bu ta'minlash moslamasi barabanga

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

diametri 1190 mm bo'lgan va barabanning oldingi qismiga qotirilgan sapfa orqali uzatiladi. Barabanning aylanish chastotasi 10 min^{-1} bo'lib, paxta xom ashyosi bilan to'ldirilishi- baraban hajmining 30%, ya'ni 1200 - 1500 kg paxta xom ashyosi bilanta'minlanadi[2].

1.rasm.2SB-10 quritgich sxemasi

1- baraban; 2- kuraklar; 3- oldingi tayanch; 4- ta'minlagich; 5- orqa tayanch; 6- quritish agenti quvuri; 7- oldingi sapfa; 8- so'rish quvuri; 9- chiqarish tarnovi; 10- chiqarish kuraklari; 11- spisalar; 12- podshipnik; 13- barabanni xarakatlantiruvchi elektrodvigatel; 14- reduktor.

Xulosa : 2SB-10 barabanli quritgichda paxtani titilish darajasini oshirish maqsadida kurakchalarni takomillashtirib yangi turdagi takomillashgan quritish barabanining o'rtasiga o'qqa mahkamlangan kurakchalar baraban bilan mutanosib harakat qiladi paxtani titilishi sezilarli darajada oshadi va oqimining baraban bo'ylab bir xilda taqsimlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.F.B.Omonov tahriri ostida "Paxtani dastlabki ishlash sprovochni" (ma'lumotnoma) T. Voris, 2008-141 bet[1].
2. 2.M. A. Babadjonov, A. P. Parpiyev, M.T.Tillayev "Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi va jihozlar" Toshkent-2013-186-188bet[2].
3. H.E. Turdiyev. "Improving the efficiency of the technology cleaning seed cotton from small impurities and adding new technology" Uzbekistan – 2023, 154-160 bet.148-153 bet
4. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
5. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458-460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
6. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
7. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504-509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.4